

ANÁLISE DO USO DE EMBALAGENS EM FEIRAS LIVRES NA CIDADE DE SÃO PAULO

*Ariel Crisna Pereira Santos¹, *Thaís Vieira Silva², Roberto Ramos de Moraes

¹ Fatec Zona Leste, Brasil, thais.vs@icloud.com. *Ariel C. Pereira Santos e Thaís Vieira Silva.

RESUMO. Os FLV, frutas, legumes e verduras, utilizados em feiras livres e supermercados, são produtos que atraem os consumidores por sua aparência. Por tratar-se de produtos perecíveis seu prazo de validade é limitado induzindo ao consumo imediato e/ou diário, pois quando não estão dentro do perfil ideal para venda estes produtos são descartados uma vez que o fornecedor não irá realizar a troca, esses desperdícios muitas vezes acontecem pela falta de embalagem adequada. As embalagens impactam diretamente nas condições em que os FLV chegam aos clientes, o uso inadequado prolifera bactérias, fungos e microrganismos cujo afetarão diretamente na qualidade dos produtos comercializados. A utilização da embalagem adequada traz credibilidade para quem comercializa, fidelizando o público por ofertar FLV com qualidade, higiene, limpeza, menos riscos de contaminação e redução das perdas. Diante deste contexto, o objetivo geral do trabalho foi analisar se as embalagens são adequadas para frutas, legumes e verduras nas feiras escolhidas e se elas oferecem algum impacto nos FLV nas feiras livres. Elaborada por meio de uma pesquisa bibliográfica e de campo em duas feiras livres na zona leste de São Paulo, os dados foram coletados por questionários respondidos pelos feirantes e averiguadas como eram as embalagens utilizadas. Após a comparação e análise dos dados foi constatado que os feirantes usavam embalagens inadequadas na maioria das vezes, embora alegassem que os produtos não sofressem danos, o que cai em contradição com a pesquisa de literatura, porém foi percebido que alguns ocultaram informações por receio de fiscalização.

Palavras-chave. FLV (frutas, legumes e verduras). Embalagens. Feiras Livres.

ABSTRACT. The FV, fruits and vegetables, used in fairgrounds and supermarkets, they are products that attract consumers by their appearance. Because these are perishable products, their shelf life is limited, leading to immediate and/or daily consumption, because when they are not within the ideal profile for sale, these products are discarded since the supplier will not make the exchange, these waste often result from the lack of adequate packaging The packaging directly impacts on the conditions in which the FLV reaches customers, improper use proliferates bacteria, fungi and microorganisms that will directly affect the quality of the products marketed. The use of the appropriate packaging brings credibility to those who commercialize, loyalty to the public by offering FV with quality, hygiene, cleaning, less risk of contamination and reduction of losses. In this context, the overall objective of the work was to analyze if the packaging are suitable for fruits and vegetables in the chosen fairs and if they offer some impact on the FV in the free fairs. Elaborated through a bibliographical and field research in two street markets in the east zone of São Paulo, the data were collected by questionnaires answered by the street marketers and verified as were the used packaging. After comparing and analyzing the data, it was found that traders used unsuitable packaging most of the time, although they claimed that the products did not suffer damages, which is in contradiction with literature research, but it was noticed that some concealed information for fear of oversight.

Keywords. FV (fruits and vegetables). Packaging. Free fairs.

1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA

A pesquisa apresentada neste artigo busca fomentar e ampliar a discussão de embalagens adequadas para o comércio de rua, em especial o de feiras livres, que são muito populares no país, a fim de evitar

perdas econômicas e desperdício de alimentos, além de nutrir a produção científica a respeito de feiras livres e embalagens no município de São Paulo, já que são poucas as publicações atuais encontradas. Sabendo do contexto de pouco debate entre as embalagens adequadas para frutas, legumes e verduras (FLV), a problemática em questão se dá por meio da pergunta: as embalagens utilizadas em feiras livres de São Paulo garantem a integridade de hortifrutigranjeiros. Assim, como o objetivo geral deste trabalho é proposto analisar se as embalagens são adequadas para frutas, legumes e verduras nas feiras escolhidas e se elas oferecem algum impacto nos FLV em feiras livres de São Paulo.

E como objetivos específicos pretende conceituar o que é embalagem para alimentos frutas e hortaliças; verificar quais as embalagens adequadas para verduras em feiras livres e identificar quais os ganhos e perdas no acondicionamento destas.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

2.1 EMBALAGEM

De acordo com a ABRE Embalagens (2018), a função da embalagem é proteger e viabilizar o transporte dos produtos. Esta relevância também foi constatada pela PROHORT (2018);

A função da embalagem é proteger o produto, principalmente contra danos mecânicos e agrupar produtos em tamanho adequado, mantendo a higiene e qualidade dos produtos para o mercado.

A embalagem tornou-se um elemento primordial, pois através dela propiciou uma interação global de produção e consumo, permitindo assim o acesso da população ao produto comercializado. O investimento em uma boa embalagem possibilita um retorno desde a cadeia de produção, distribuição, venda até o consumo.

Segundo Moura e Banzato (1997), todo processo (armazenagem, manuseio, movimentação e transporte) possibilitando uma padronização desta ação, afim de reduzir o tempo do processo e possíveis custos. É de suma importância poder atender de maneira satisfatória seu cliente, fazendo uso de um controle de qualidade preciso e eficaz para assim poder competir em igualdade, quiçá à frente de seus concorrentes.

Frente ao ambiente de mercado competitivo, a embalagem tornou-se estratégica para a competitividade dos negócios no que diz respeito à eficiência de envase, distribuição e venda (ABRE EMBALAGENS, 2018).

No entanto, o papel da embalagem no mercado tomou um outro direcionamento, onde notoriamente passou a prestar informações ao consumidor e/ou cliente sobre as funcionalidades do produto e, através de um design atrativo, aumentar as vendas deste produto.

2.2 FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS (FLV)

Segundo o site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) que é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Brasil é o terceiro maior produtor de

frutas do mundo, sendo 65% destinado ao consumo interno e 35% ao mercado internacional. Já o mercado de hortaliças brasileiro é bastante variado e mais da metade da produção é realizada por agricultores familiares (EMBRAPA, 2018).

De acordo com a última publicação da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), veiculado em 2010 em relação aos anos de pesquisa de 2008 e 2009, a população brasileira gasta em média 7,9% com frutas, legumes e verduras (FLV) em suas casas (FOSCACHES et al., 2012).

Conforme Nicklett e Kadell (2013), pesquisadores concordam que frutas e hortaliças beneficiam a saúde durante toda a vida e a melhora do comportamento do consumo nutricional adequado foi uma das causas do aumento da expectativa de vida no século passado. Elas também são reconhecidas como a principal fonte em dietas de prevenção a doenças relacionadas a idade, doenças crônicas e cardiovasculares.

É recomendada a ingestão de 400 gramas diárias de FLV para a Organização Mundial da Saúde, o que equivale a cinco porções destes alimentos por dia. No Brasil, apenas 24,1% dos brasileiros atendem a essa recomendação ainda (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO - ASBRAN, 2015).

2.3 FEIRAS LIVRES EM SÃO PAULO

Para Coêlho e Pinheiro (2009), as feiras livres são meios populares de comércio varejista a céu aberto, com local e horários pré-determinados. As barracas são montadas temporariamente, uma ao lado da outra e existe o contato direto do vendedor com o consumidor final, concedendo a interferência nas escolhas dos alimentos.

As feiras livres são um tradicional mecanismo de comércio de alimentos flexível dentro das cidades no Brasil. Só no município de São Paulo estão registradas 875 feiras livres espalhadas, durante toda a semana com exceção da segunda-feira (XAVIER e FREITAS, 2016; LUNDGREN et al., 2009).

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan) é o órgão responsável dentro da Prefeitura de São Paulo, pela organização, administração e fiscalização referentes as atividades pertinentes ao abastecimento fornecimento alimentício de São Paulo. Visa garantir a toda a população da cidade, condições de acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, de modo permanente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, além de contribuir de maneira efetiva para a qualidade de vida da população, desde a produção de alimentos até o consumo (COSAN, 2018).

A legislação vigente que ordena atualmente as feiras livres na cidade de São Paulo é o decreto nº 48.172, de 6 de março de 2007. Nele é disposto que as feiras têm a função de auxiliar o abastecimento da cidade com alimentos e produtos do comércio. Regulamenta os locais para a efetuação da feira, bem como as medidas para cada barraca dentro dela, além dos horários para o funcionamento, que muitas vezes não são respeitados. Em relação ao feirante, determina o seu cadastro na Supervisão Geral de Abastecimento de São Paulo, pertencente a Secretaria Municipal de Abastecimentos, além da inclusão das feiras livres trabalhadas na matrícula (BRASIL, 2007).

2.4 EMBALAGENS PARA FRUTAS E HORTALIÇAS

As frutas, legumes e verduras (FLV) são consideradas produtos perecíveis, posto que seu tempo de vida é curto, estragando aceleradamente logo depois da colheita, assim o estoque de FLV por longos períodos de tempo é impraticável.

As perdas de FLV no país começam no campo, na hora da colheita e na organização dos produtos para o comércio, desse modo o acondicionamento em embalagens que respeitem suas particularidades são essenciais para evitar o desperdício (CECCATO e BASSO, 2011).

As frutas e hortaliças devem ser acomodadas separadamente por grupos de espécies, cor, maturação, classe, tipo e qualidade. Devem ser sobrepostas sem espaços vazios entre elas, sem forçar o encaixe, além de tomar extremo cuidado para não colocar muito peso ou volume de forma a danificá-las (TRENTO; SEPULCRI; MORIMOTO, 2011).

As embalagens de madeira, como caixas e caixotes, embora sejam resistentes e retornáveis, não são as mais indicadas, visto que possuem arestas, superfície irregular e não são possíveis de higienizar regularmente virando foco de contaminação, ademais não são feitas para serem empilhadas, pois não aguentam muito peso e inviabilizam a paletização (FONSECA, 2009).

Ainda conforme Fonseca (2009), as embalagens mais recomendadas para este tipo de produto devem possuir medidas externas totais de (1,00m X 1,20m), permitindo o arranjo e empilhamento através do palete PBR, havendo espaço para a rotulagem adequada, e se forem retornáveis devem ser higienizadas a cada uso, se não, devem ser recicladas ou incineradas. Assim as embalagens de plástico e papelão são as mais indicadas. O envoltório apropriado pode colaborar para a diminuição de perdas pós colheita de frutas e hortaliças até chegada ao consumidor final (EMBRAPA, 2018).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Primeiramente o artigo se baseou em uma pesquisa bibliográfica e documental, analisando informações obtidas através da Conab – Companhia Nacional de Abastecimento (2018), disponíveis à população através do endereço eletrônico referenciado na bibliografia.

Para a fundamentação teórica deste estudo também foram utilizadas informações de matérias e relatórios dos sites oficiais da ABRE, da ASBRAN e da EMBRAPA, de relatórios técnicos: Seleção, classificação e embalagem para frutas e hortaliças e Comercialização de Frutas, Legumes e Verduras, além de buscar fontes em livros, dissertações de mestrado e artigos publicados em revistas e congressos em meios eletrônicos.

E de acordo com Marconi e Lakatos (2012), a pesquisa documental é fundamentada em documentos impressos ou eletrônicos como arquivos particulares, arquivos públicos, relatórios técnicos, escritos oficiais e/ou jurídicos, fontes estatísticas etc. Já a pesquisa bibliográfica se baseia em bibliografias impressas ou

em meio eletrônico como livros, monografias, dissertações, teses, periódicos de jornais e revistas, publicações avulsas, fontes de comunicação oral etc.

Desta forma a pesquisa de teor bibliográfico não é apenas repetição do que já foi falado ou escrito sobre determinado tema, mas promove a análise de um assunto sob nova abordagem, alcançando considerações inéditas, além disso, ela é dada como primeiro passo para toda pesquisa científica

Por conta da extensão territorial, determinamos a região metropolitana de São Paulo como ponto de partida para idealização deste estudo. As informações obtidas foram feitas por meio de uma pesquisa de campo em feiras livres localizadas nos bairros de Itaquera e Penha, zona leste da capital.

A pesquisa de campo é utilizada para alcançar informações, dados e referências à respeito de um tema que se queira estudar, respostas para um problema, comprovação de hipóteses e quando possível descobrir novos fatos. Ela consiste na investigação de fatos em tempo real e como ocorrem naturalmente, registrando dados que julgam ser pertinentes para serem analisados posteriormente e não pode ser comparada apenas com uma coleta de dados, já que necessita de um objetivo preestabelecido e definindo anteriormente o que deve ser coletado. A pesquisa de campo requer uma revisão de literatura primordialmente para servir como base e identificar a situação atual do problema (MARCONI; LAKATOS, 2012).

Como técnica escolhida para a coleta de dados da pesquisa foram aplicados questionários em uma amostra de 20 barracas de FLV, as barracas possuíam tamanhos diferentes umas das outras, algumas maiores e outras menores, sendo 10 questionários em cada feira livre, as perguntas foram referentes às embalagens usadas em frutas, legumes e verduras na feira para os feirantes donos de barracas destes produtos, nele continham nove perguntas fechadas, sendo as cinco primeiras referentes a caracterização do feirante, e as outras quatro perguntas relacionadas às embalagens e seus produtos.

3.1 PESQUISA DE CAMPO

A pesquisa de campo realizada com questionários foi feita em duas feiras livres distintas na região metropolitana da Cidade de São Paulo, porém ambas localizadas na Zona Leste. A primeira ocorre de quintas-feiras e aos domingos, situada na Praça Bom Pastor, nº 462 – José Bonifácio em Itaquera, que será chamada de feira livre A; e a segunda acontece nas terças-feiras, estabelecida na Rua Mirandinha, nº 399, na Penha e será chamada de feira livre B.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS FEIRANTES

A caracterização do feirante foi composta de acordo com as primeiras 5 perguntas do questionário. Na feira A, em relação ao sexo dos proprietários de barracas de FLV, 80% dos feirantes eram homens e apenas 20% mulheres, sendo linear essa representação em toda a feira, já que o número de homens na totalidade era muito maior do que o número de mulheres, incluindo outras barracas que não eram de FLV.

A renda mensal obtida por meio do trabalho na feira livre foi diversificada, posto que 40% dos feirantes responderam que lucravam mais de quatro salários mínimos (mais de R\$ 3.816,00), 30% assinalaram que recebiam entre 2 a 3 salários mínimos (até R\$ 2.862,00), 10% que ganhavam entre 1 a 2 salários mínimos (até R\$ 1.908,00) e 20% disseram que recebiam até um salário mínimo (R\$ 954,00). Foi possível perceber que alguns hesitaram antes de responder.

De acordo com a escolaridade dos trabalhadores na feira com FLV, a maioria respondeu que tinham ensino médio completo, representando 70% de todas as respostas, já o ensino técnico ficou com 10%, ensino superior incompleto e ensino superior completo corresponderam a 10% cada um. Da totalidades das respostas da feira livre A 90% não faziam parte de nenhuma cooperativa, apenas

10% eram cooperados. Conforme os questionários, os tipos de produtos comercializados foram bem distribuídos, já que foram 30% para feirantes que vendiam verduras, 30% para os que vendiam legumes, 30% para quem comercializavam frutas e 10% para os feirantes que vendiam verduras e legumes juntos. Foi bem perceptível que cada barraca tem uma especialidade de produto para a venda e que não costumam misturar os tipos, apenas uma barraca na feira A comercializava verduras e legumes juntos.

Na feira B, quanto ao sexo dos donos de barracas de FLV, 70% dos feirantes eram homens e somente 30% mulheres, essa representação em toda a feira também foi contínua, já que o número de homens era bem maior do que o número de mulheres, incluindo barracas que não comercializavam FLV.

A renda mensal obtida por meio do trabalho na feira livre foi diversificada, posto que 50% dos feirantes responderam que lucravam mais de quatro salários mínimos (mais de R\$ 3.816,00), 10% assinalaram que recebiam até 4 salários mínimos (até R\$ 3.816,00), 30% disseram que faturavam entre 2 a 3 salários mínimos (até R\$ 2.862,00) e 10% que ganhavam entre 1 a 2 salários mínimos (até R\$ 1.908,00). Também foi reparado que alguns hesitaram antes de responder.

De acordo com a escolaridade dos trabalhadores na feira B com FLV a maioria respondeu que tinham ensino médio completo, refletindo em 90% de todas as respostas e o ensino técnico ficou com 10% do restante das respostas. Não houveram respostas afirmativas para ensino superior na feira livre B.

Da totalidades das respostas da feira livre B, 100% não faziam parte de nenhuma cooperativa, compravam e comercializam sozinhos suas mercadorias.

Conforme os questionários, os tipos de produtos comercializados foram bem distribuídos, posto que 40% do total de feirantes que vendiam verduras, 30% vendiam legumes, e 30% comercializavam frutas. Não houve nenhuma banca que vendia produtos juntos como de legumes e verduras, foi bem evidente que cada barraca tinha uma especialidade de produto para a venda e que não costumavam misturar os diferentes tipos de produtos.

3.3 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS EMBALAGENS UTILIZADAS

Na feira livre A as embalagens em forma de caixote/caixa utilizadas para o transporte e comercialização dos FLV foram de 40% para apenas caixotes de plástico, 10% para somente caixote de madeira, 40% usavam caixotes de plástico e de madeira juntos e 10% para quem utilizava caixotes/caixas de plástico, madeira e papelão juntos. Apesar das respostas dadas nos questionários é evidente que alguns mentiram ao dar essa informação, posto que alguns feirantes assinalaram que utilizavam apenas caixotes de plástico quando tinham caixotes de madeira visivelmente a mostra com seus produtos.

Figura 1 – Caixotes de madeira com produtos a mostra na feira livre A

Fonte: Autoras (2018)

Em relação às embalagens de apoio empregadas para expor o produto e entrega-lo ao cliente como sacolas de plástico, papel para envolver frutas e hortaliças, 60% eram somente de plástico, 20% de plástico e papelão, 10% plástico e papel e 10% usavam embalagens de plástico, papelão e papel juntos.

Quando foram questionados sobre qual tipo de FLV sofre a maior perda no transporte e comercialização os resultados foram bem divididos, posto que 30% indicaram as verduras como maior perda, 30% indicaram os legumes, 30% indicaram as frutas e 10% responderam que nenhum produto de FLV sofre perda alguma no processo de transporte e venda dos produtos.

Quanto a pergunta referente se os produtos sofrem algum dano por conta das embalagens, a maioria respondeu que a embalagem não causa danos aos produtos com 60% das respostas, os 40% restantes responderam que a embalagem causa sim algum dano aos produtos. É interessante ressaltar que mesmo a maioria respondendo que a embalagem não causa nenhum dano ao produto, esses mesmos 60% assinalaram que também utilizavam caixotes de madeira para o transporte, mesmo sabendo que são mais prejudiciais.

Dos produtos que sofrem danos por conta das embalagens 20% responderam que eram frutas, 10% responderam verduras e 10% responderam legumes; 60% dos questionários da feira A responderam que os produtos não sofrem danos por conta da embalagem como mencionado anteriormente.

Já na feira livre B as embalagens em forma de caixote/caixa utilizadas para o transporte e comercialização dos FLV foram de 30% para apenas caixotes de plástico, 10% para somente caixote de madeira, 50% usavam caixotes de plástico e de madeira juntos e 10% para quem utilizava caixotes/caixas de plástico, madeira e papelão juntos. Entretanto, assim como na feira livre A, embora as respostas nos questionários é evidente que alguns mentiram, posto que feirantes que indicaram que utilizavam somente caixotes de plástico, tinham caixotes de madeira com seus produtos bem na frente.

Figura 2 – Caixotes de madeira com produtos a mostra na feira livre B

Fonte: Autoras (2018)

Sobre às embalagens de apoio usadas para expor o produto e entrega-lo ao cliente como sacolas de plástico, papel para envolver frutas e hortaliças, 70% eram somente de plástico, 10% de plástico e papelão e 20% plástico e papel. Nenhum dos feirantes da feira B usavam embalagens de plástico, papelão e papel juntos.

Quando foram questionados sobre qual tipo de FLV sofre a maior perda no transporte e comercialização os resultados diferiam pouco, posto que 40% indicaram as verduras como a maior

perda, 30% indicaram os legumes e 30% indicaram as frutas.

Quanto a pergunta referente se os produtos sofrem algum dano por conta das embalagens, os resultados foram empatados, já que 50% respondeu que a embalagem não causa danos aos produtos e os outros 50% responderam que a embalagem causa sim algum dano aos produtos. E assim como na feira A, é importante dizer que alguns dos que responderam que a embalagem não causa nenhum dano ao produto também marcaram que utilizavam caixotes de madeira para o transporte, mesmo sabendo que são mais prejudiciais.

Dos produtos que sofrem danos por conta das embalagens 30% responderam que eram verduras, 10% responderam frutas e 10% responderam legumes; 50% dos feirantes da feira B negaram que os produtos sofrem danos por conta da embalagem como apontado acima.

As embalagens do tipo caixote/caixa em ambas as feiras livres A e B mais utilizadas foram o caixote de plástico e o caixote de madeira, usados conjuntamente pelos feirantes e enquanto aos que falaram que usavam apenas caixotes de plástico, nas duas feiras foi perceptível o mesmo comportamento de que alguns ocultaram o uso do caixote de madeira.

Entre as embalagens de apoio mais utilizadas, a embalagem de plástico com a sacola de plástico foi unanime para ambas as feiras livres, já que foi a que apresentou maior usos para os feirantes, variando em menor número depois para as embalagens de plástico e papelão e embalagens de plástico e papel.

Quanto ao que tange a maior perda de FLV nas duas feiras o resultado diferiu muito pouco, apresentando empate para frutas, legumes e verduras na primeira, mas na segunda as verduras foram eleitas as que mais sofrem perda por uma diferença pequena dos outros FLV.

O resultado da feira A em relação aos danos causados por conta das embalagens foi maioria de que elas não causam nenhum dano, em contrapartida na feira B houve empate entre os que achavam que as embalagens causavam algum dano e os que acreditavam que não causavam dano nenhum. Em ambas as feiras livres, feirantes que optaram pela alternativa de que as embalagens não causavam danos aos produtos também marcaram a alternativa de que usavam caixote de madeira, já conhecido como mais nocivo aos FLV.

Para os que alegaram que a embalagem prejudicava de alguma forma os produtos, na feira A as frutas foram as mais escolhidas e na feira B as verduras foram o maior resultado.

4. CONCLUSÃO

Este artigo teve como objetivo geral analisar se as embalagens para frutas, verduras e legumes eram adequadas e se elas causavam algum impacto nos produtos transportados e comercializados. Os resultados indicaram que grande parte dos feirantes alegaram que os produtos comercializados não sofriam avarias em relação ao acondicionamento dos FLV no transporte e comercialização, inclusive avaliando o acondicionamento em caixotes de madeira, plástico e caixas de papelão.

Essa percepção dos feirantes é interessante, pois nos deparamos com a discrepância das informações coletadas que faziam referência ao contrário, já que de acordo com outros estudos na literatura sobre o tema, conseguimos constatar que os produtos FLV sofrem danos e contaminação se não utilizadas as embalagens adequadas. Quanto a menor parte que indicou danos aos FLV por conta das embalagens, indicaram as frutas e verduras como as que mais sofrem algum dano.

Pudemos verificar que mesmo aplicando o questionário em duas feiras livres da zona leste de São Paulo diferentes e relativamente não muito perto uma da outra, os produtos comercializados são

armazenados de maneira inadequada, já que ainda é “padrão” alocar a mercadoria em caixas de madeiras, que é a menos indicada para o armazenamento e transporte deste tipo de produto, posto que são foco de contaminação, além de ter superfície irregular e não aguentarem muito peso. Alguns feirantes omitiram suas respostas por interpretar a pesquisa de campo como uma fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de São Paulo, isso se deve ao conhecimento de que a embalagem adequada seriam os caixotes de plásticos e caixas de papelão.

Esta pesquisa ampliou nosso conhecimento pois conforme mencionado no referencial teórico, o armazenamento inadequado impacta diretamente na qualidade do produto comercializado, por se tratar de produtos in natura na qual o consumo do mesmo ocorre de maneira imediata ou em poucos dias.

Os objetivos específicos também foram alcançados já que na revisão de literatura foram conceituadas as embalagens adequadas para FLV em feiras livres, que indicavam os caixotes de plásticos e caixas de papelão primordialmente e os ganhos em diminuição de perdas de alimento por meio delas.

Retornando para a pergunta feita no início deste estudo, agora é possível afirmar que é necessário uma padronização das embalagens utilizadas na feiras livres para que não haja a contaminação e perdas dos produtos.

E a limitação deste estudo se dá com a veracidade das informações fornecidas pelos entrevistados, já que o horizonte estudado foi curto pelo pequeno tamanho da amostra. Em pesquisas futuras, para alcançar resultados mais precisos, seria interessante analisar um número maior de feiras espalhadas por toda a cidade de São Paulo.

REFERÊNCIAS

ABRE, A. -. ABRE. **ABRE - Associação Brasileira de Embalagem**, 2018. Disponível em: <<http://www.www.abre.org.br>>. Acesso em: 18, setembro. 2018.

ASBRAN, A. -. ASBRAN. **ASBRAN - Associação Brasileira de Nutrição**, 2018. Disponível em: <<http://www.www.asbran.org.br/noticias.php?dsid=1309>>. Acesso em: 18, setembro. 2018.

DECRETO, D - **Decreto nº 48.172, de 06 de março de 2007**. Prefeitura da Cidade de São Paulo. Disponível em: <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=07032007D481720000>. Acesso em: 18, setembro. 2018..

CECCATO, C.; BASSO, C. **Avaliação das perdas de frutas, legumes e verduras em supermercado de Santa Maria - RS**. *Disciplinarum Scientia | Saúde*, v. 12, n. 1, p. 127–137, 2011. Disponível em: <<https://periodicos.unifra.br/index.php/disciplinarumS/article/view/983>>. Acesso em: 18, setembro. 2018.

COÊLHO, J. D.; PINHEIRO, J. C. V. **Grau de organização entre os feirantes e problemas por eles enfrentados nas feiras livres de Cascavel e de Ocara, no Ceará**. Porto Alegre, 2009. *Anais Eletrônicos*. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/5194/1/2009_eve_jcvpinheirog.pdf>. Acesso em: 18, setembro. 2018.

CONAB, C. -. CONAB. **CONAB - Companhia Nacional De Abastecimento**. 2018. Disponível em: <<https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/1932-hortalicas-e-frutas-estiveram-mais-caras-em-dezembro-20180125>>. Acesso em: 18, setembro. 2018.

COSAN. **COSAN - Coordenadoria De Segurança Alimentar E Nutricional**. Disponível em:

<<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/abastecimento/index.php?p=163328>>. Acesso em: 18, setembro. 2018.

EMBRAPA. **EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária**. Portal Embrapa. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/grandes-contribuicoes-para-a-agricultura-brasileira/frutas-e-hortalicas>>. Acesso em: 18, setembro. 2018.

FONSECA, M. J. O. **Embrapa Agroindústria de Alimentos**. Rio de Janeiro, 2009. 23 p. Disponível em: <<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/737047/1/pub198.pdf>>. Acesso em: 18, setembro. 2018.

FOSCACHES, C. A. L. et al. **Logística de Frutas, Legumes e Verduras (FLV): Um estudo sobre embalagem, armazenamento e transporte em pequenas cidades brasileiras**. Informações Econômicas, São Paulo, v. 42, n. 2, p.37-46, mar./abr. 2012. Bimestral. Disponível em: <<http://www.iea.sp.gov.br/ftp/iea/publicacoes/IE/2012/tec4-03-04-2012.pdf>>. Acesso em: 18, setembro. 2018.

LUNDGREN, P. U.; SILVA, J. A.; MACIEL, J. F.; et al. **Perfil da Qualidade Higiênico-Sanitária da Carne Bovina Comercializada em Feiras Livres e Mercados Públicos de João Pessoa/PB-Brasil**. Alimentos e Nutrição Araraquara, v. 20, n. 1, p. 113–119, 2009. Disponível em: <<http://200.145.71.150/seer/index.php/alimentos/article/view/953/780>>. Acesso em: 18, setembro. 2018.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados**. São Paulo: Atlas, 2012.

MOURA, R. A.; BANZATO, J. M.. **Embalagem, unitização & containerização**. Imam, 1997.

NICKLETT, E. J.; KADELL, A. R. **Fruit and vegetable intake among older adults: a scoping review**. *Maturitas*, v. 75, n. 4, p. 305–312, 2013. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713183/>>. Acesso em: 18, setembro. 2018

PROHORT. **PROHORT - Programa Brasileiro de Modernização Hortigranjeiro**, 2018. Disponível em: <<http://www.ceasa.gov.br/>>. Acesso em: 18, setembro. 2018

TRENTO, E. J.; SEPULCRI, O.; MORIMOTO, F.. **Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER. Comercialização de Frutas, Legumes e Verduras**. Curitiba, 2011. 40 p. Disponível em: <<http://atividadarural.com.br/artigos/560455c4f123d.pdf>>. Acesso em: 18, setembro. 2018

XAVIER, M.; FREITAS, A.. **Saiba quais bairros têm a maior concentração de feiras livres**. VEJA SÃO PAULO. Disponível em: <<https://vejasp.abril.com.br/cidades/bairros-concentracao-feiras-livres/>>. Acesso em: 18, setembro. 2018